

УХК ПАХТА ТОЗАЛАШ МАШИНАСИДА ТАСМАЛИ УЗАТМА КОНСТРУКЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Джуроев Анвар Джуроевич, Касимов Аброр Алиёрович

*Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институте, Шохжахон кўчаси 5-уй, Ўзбекистон
Республикаси Тошкент шаҳри 100000*

Аннотация: Мақолада УХК пахта тозалаш агрегатидаги узатма конструкциясини такомиллаштириши ва чиқувчи шкив ва тарангловчи ролик орасида қўшимча кинематик боғланишни яратиши йўли билан етакланувчи бўғин бурчак тезлиги ўзгаришини кинематик имкониятларини ва бошқарувчанлигини кенгайтириши ҳамда таркибли шкив таранглаш роликли тасмали ва қўшимча кинематик боғланишли узатма конструкциясини такомиллаштиришига бағишланган.

Калит сўзлар: УХК пахта тозалаш машинаси, тасмали узатма, шкив, ҳаракат, бурчак тезлик, тола сифати, тозалаш самарадорлиги, гунчак, тарангловчи ролик.

Пахтани қайта ишлаш техника ва технологиясини такомиллаштириш асосан талабга мос сифатли толани юқори иш унумида олишга қаратилгандир. Жаҳон бозорида юқори сифатли пахта толасига бўлган талаб ортиб бормоқда. Шунингдек, мамлакатимизда пахта толасини кўпроқ миқдорда тайёр маҳсулот олиш учун фойдаланиш, экспорт унумини камайтириб, толани ўзимизга кўпроқ қайта ишлашга президентимиз жуда катта эътибор бермоқдалар. Бу албатта олимларга ўзига яраша маъсулиятни юклайди ва янги техника ва технологияларни яратиш, мавжудларини такомиллаштириш бугунги кун учун долзарб муаммо ҳисобланади [1-7]. Олимлардан О.Муродов [8-15], М.Хожиев [16-19] ва бошқалар пахтани дастлабки ишлаш техника ва технологиясини тегишли даражада таҳлил қилиб берганлар. Пахтага дастлабки ишлов беришда айниқса тозолагичларда аррачали ва қозикчали барабанларни айланишлар сонини, бурчак тезликларини ҳар-хил частоталарда чизиксиз ҳаракатини ишлаб чиқиш жуда кам олимлар томонидан назарий ва амалий ишланишлар, тадқиқотлар олиб борилган [5].

УХК пахта тозалаш агрегатидаги узатма конструкциясини такомиллаштириш [11] ва чиқувчи шкив ва тарангловчи ролик орасида қўшимча кинематик боғланишни яратиш йўли билан етакланувчи бўғин бурчак тезлиги ўзгаришини кинематик имкониятларини ва бошқарувчанлигини кенгайтириш муҳим ҳисобланади 1-расм.

1-расм. Пахта тозалаш заводида амалда мавжуд УХК пахта тозолагичнинг аррачали барабанга тегишли тасмали узатмасининг умумий қўриниши

Бу вазифа шундай ечиладики, тасмали узатма етакловчи ва етакланувчи шкивлар, уларни қамровчи тасма ва айланиш ўқиға нисбатан эксцентрик жойлашган ва ролик айланаси бўйлаб турли калинликдаги қайишқоқ элементли таркибли тарангловчи роликдан, чиқувчи шкив эса таркибли бўлиб гупчак, қайишқоқ элемент ва тўғиндан иборат 2-расм [1-2].

2-расм. Қўшимча кинематик боғланишли ўзгарувчан узатиш нисбатли тасмали узатма схемаси

Таклиф қилинаётган тасмали узатманинг конструкцияси 2-расмдаги унинг умумий схемасидан кўриш мумкинки, тасмали узатма 1 етакловчи ва 2 етакланувчи шкивлар, уларни қамровчи 3 тасма ва 4 тарангловчи роликдан иборат. Таркибли тарангловчи ролик 5 тўғин, 6 қайишқоқ элемент ва 7 гупчакдан, шунингдек 7 гупчак билан бикир боғ ланган 8 шкивдан иборат. 9 қўшимча шкив 2 етакланувчи шкивни 10 гупчаги билан боғ ланиб 11 тўғин ва 12 кўп қиррали қайишқоқ элементга эга. 9 ва 8 шкивлар 13 тасма билан қамралган [3].

Тасмали узатма куйидагича ишлайди. 1 етакловчи шкив 3 тасма воситасида 2 етакланувчи шкивни, 13 қўшимча тасма билан 8 шкивни ва 4 тарангловчи роликни айлантириб 3 тасмани таранглигини циклик ўзгаришига олиб келади. Тасмали узатмани узатиш нисбати 3 тасмани нисбий сирпаниш функцияси, нисбий сирпаниш эса 3 тасмани таранглик функцияси бўлгани учун тарангликни ўзгариши узатмани узатиш нисбатини ўзгаришига, яъни 2 етакланувчи шкивни бурчак тезлигини тегишли ўзгаришига олиб келади. Бундан ташқари, ишлаш жараёнида 4 тарангловчи ролик 5 тўғиннинг 7 гупчакга нисбатан ҳолати 6 халқали қайишқоқ элементни кенглигига боғ лиқ деформасияси ҳисобига ўзгаради. Бу эса 5 тўғинни 3 тасмага таъсир кучини циклик ўзгаришига олиб келиб узатманинг узатиш нисбатини ўзгартиради. Шундай ҳолда 2 етакланувчи шкив 11 тўғинини ҳолати 10 гупчакга нисбатан кўп қиррали (чизмада уч қиррали) 12 халқали қайишқоқ элементни деформасияси ҳисобига ўзгаради. Бунда 11 тўғиннинг 2 етакланувчи шкив ўқиға нисбатан ҳолати амалда ўзгариб 3 тасма таранглигини қўшимча ўзгаришига олиб келади.

Бунда қайишқоқ элемент уч қиррали (кўп қиррали) призма кўринишидаги шаклга эга бўлиб ташқи юзаси тўғинни шундай шаклдаги ички юзаси билан туташган, натижада тасмали узатманинг узатиш нисбатини ўзгарувчанлиги, шу билан етакланувчи шкивнинг бурчак тезлиги ўзгарувчанлиги таъминланади [19]. Бундан ташқари, чиқувчи шкив тарангловчи ролик ва етакланувчи шкив валлари билан бикир боғ ланган тегишли қўшимча шкивларни қамровчи қўшимча тасма воситасида тарангловчи ролик вали билан кинематик боғланган.

Шундай қилиб, 2 етакловчи шкив бурчак тезлигини мураккаб қонунда ўзгаришида айланма ҳаракатланади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки 2-расмдаги 2 шкивнинг бурчак тезлигини бу ўзгариш қонунини қўшимча мувофиқлаштириш ва бошқариш учун у тасмали узатмани 13 тасма, 2 шкивни ва 4 тарангловчи роликларни тегишли валлари билан бикир боғ ланган 9 ва 8 шкивларидан ташкил топган тасмали узатмани 4 таркибли тарангловчи ролик билан қўшимча боғ ланган. Амалда ишлаш жараёнида бу узатма орқали 2 шкивнинг бурчак тезлигини ўзгаришлари 4 тарангловчи роликга узатилади, бу эса ўз навбатида 3 тасмани таранглигини ўзгаришига олиб келади. Натижада 2 чиқувчи бўғ ин бурчак тезлигини зарур бўлган ўзгариш

конуни олинади ва технологик жараёни интенсификациялашга имкон беради 2 етакланувчи шкивнинг бурчак тезлиги мураккаб функция ҳисобланади 1-ифода.

$$\dot{\varphi}_2 = f(\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_4, u_{12}, u_{24}) \quad (1)$$

бу ерда, $\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2, \dot{\varphi}_4$ -tegishli shkivlarni burchak tezliklari u_{12}, u_{24} -тасмали узатмаларни узатиш нисбати.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки тавсия қилинган тасмали узатмадан фойдаланиб, 2 етакланувчи шкивни жуда мураккаб бошқариладиган ҳаракат қонунларини олиш мумкин. Бу эса ўз навбатида пахтага дастлабки ишлов беришда УХК пахта тозлаш машина агрегатларида қўлланилганда тозалаш самарадорлигини ошишига олиб келади. Бундан ташқари тола ва чигитни механик шикастланишини камайтириб, энергия тежамкорликни оширида.

Адабиётлар рўйхати

1. Murodov, O. J., & Adilova, A. S. (2022). Evaluation of the performance of a cyclone dust collector used to reduce environmental pollution in cotton processing plants. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, Issue 1, p. 012150). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1112/1/012150>.
2. Kasimov A.A. New string transmission for technological machine actuators // “XXI materials of the republican scientific-online conference on the development prospects of scientific development in the century and the role of innovations in them. Tashkent-2019. pp.-103-104.
3. Djurayev A.D., Kasimov A.A. Paxtani tozalash texnologik mashinalarining tasmali uzatmalarini tasma tarangligini uning tarmoqlari uzayishiga ta'siri// Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01 | Jan - 2023 ISSN: 2181-2608.pp.236-239.
4. Murodov, O. (2019). Perfection of designs and rationale of parameters of plastic Koloski cleaning cleaners. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(12), 2640-2646.
5. Djurayev A.D., Kasimov A.A. Influence of Eccentric Pulleys on Increasing the Efficiency of Cleaning Cotton from Small Garbage // WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013 <https://univerpubl.com/index.php/synergy>.
6. Муродов, О. Д. (2021). Влияние формы сетки очистителя мелкого сора для хлопка-сырца на очистительный эффект. Технологии и качество, (2), 52-55.
7. Khojiev, M. T., Juraev, A. D., Murodov, O. D., & Rakhimov, A. K. (2019). Development of design and substantiation of the parameters of the separator for fibrous materials. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2), 5806-5811.
8. Джураев, А. Д., Элмонов, С. М., Муродов, О. Д., & Хусанов, Б. К. У. (2016). Ресурсосберегающий барабан для съема хлопка-сырца с пильных цилиндров и его транспортирования в очистителях. In Поколение будущего: взгляд молодых ученых (pp. 314-316).
9. Djuraev, A., Narmatov, E. A., Murodov, O. J., Yormamatov, T., & Olimjonov, B. K. (2021, April). Analysis of the vibrations of a console column made on a base with non-line protection in gin. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1889, No. 4, p. 042017). IOP Publishing.
10. Murodov, O. (2021, April). Development of an effective design and justification of the parameters of the separation and cleaning section of raw cotton. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1889, No. 4, p. 042012). IOP Publishing.

11. Джураев, А., Мирахмедов, Ж., Муродов, О., Мамадалиева, Ш., & Нуруллаева, Х. (2006). Колосниковая решетка очистителя хлопка с многогранными колосниками.
12. Djurayevich, D. A., & Jumayevich, M. O. (2017). Groundation of the parameters of grate bar on elastic support with non-linear hardness. *European science review*, (7-8), 109-111.
13. Khodjiev, M. T., Murodov, O. J., & Eshmurodov, D. (2020). Creation of Scientific-Based Construction of the Separator with Insulation Camera. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(4), 3231-5.
14. Муродов, О., Адилова, А., & Саидова, Н. (2022). Анализ влияния на изменение эффективности очистки геометрических параметров циклонов. In *Молодежь и наука: шаг к успеху* (pp. 393-396).
15. Адилова, А. Ш. (2022). Применение формулы эйлера-лагранжа для расчета потока частиц в циклоне. In *Проблемы развития современного общества* (pp. 57-61).
16. Jumayevich, M. O., & Shuhratovna, A. A. (2022). Tolali chiqindilar bolgan changli havo tarkibini organishda olib borilgan nazariy tadqiqotlar. in *International conferences on learning and teaching* (Vol. 1, No. 2).
17. Khodzhiyev, M. T., Zhuraev, A., & Murodov, O. Zh. Separator khlopka-syrtsa. *RF patent na izobretenie*, (2701220), 25.
18. Khodjiev, M. T., Murodov, O. J., Eshmurodov, D. D., & Eshnazarov, D. A. (2020, May). Tests in the insulating cameras of the improved separator. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 862, No. 3, p. 032025). IOP Publishing.
19. Djurayev Anvar Djurayevich, Kasimov Abror Aliyorovich (2020, May). *O'zgaruvchan uzatish nisbatli tasmali uzatmaning tarkibli rolikni siljish qonunini aniqlash*. *Journal of Advanced Research and Stability* Volume: 03 Issue: 02 | fab-2023 ISSN: 2181-2608. www.sciencebox.uz
20. Khojiev, M. T., & Murodov, O. J. (2019). Researches Gained in Process with Developed CC-15A Separator. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(4), 8735.
21. Хожиев, М. Т., Ташпулатов, Д. С., Джураев, А. Д., Муродов, О. Д., Рахимов, А. Х., Плеханов, А. Ф., ... & Разумеев, К. Э. (2019). Совершенствование процесса отделения летучек и разработка новой конструкции сепаратора хлопка-сырца//ФГБОУ в «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (технологии. дизайн. искусство)», 2020. Том 1. №23. С. 29-34.
22. Murodov, O. J., & Sh, A. (1993). Adilova Analysis of harmful mixtures in air flow during cotton cleaning. *Tashkent state technical university named after Islam Karimov. Technical science and innovation. The Journal was established in*.
23. ОЖ Муродов, АШ Адилова. Оценка параметров газового потока циклона и разработка новых технических решений пылеуловителей/ Роль и задачи в развитии систем автоматизации технологических процессов». *Республиканская научно-практическая конференция. Фергана 2021*. С.22-23.
24. Dzhuraev, A. (2018). Murodov O. Sovershenstvovanie konstruksiy i metody rascheta parametrov plastmassovykh kolosnikov na rezinovykh oporakh ochistiteley khlopka ot krupnogo sora. *Tashkent: " Fan va tekhnologiya*.
25. Муродов, О. Ж., & Рустамова, М. У. (2018). Расчёт цилиндрической пружины кручения механизма перемещения материала швейной машины КЛ. 1022. In *Перспективные этапы развития научных исследований: теория и практика* (pp. 220-222).

26. Муродов, О. Ж. (2021). Снижение повреждаемости семян в сепараторе хлопка-сырца. Технологии и качество, (3 (53)), 48
27. Муродов, О. Ж., & Адилова, А. Ш. (2021). Характеристики и эффективность очистки внутреннего поля циклона. In Материалы Республиканской научно-практической конференции по теме «Наука и образование-важный фактор развития страны» Андижан (pp. 50-53).
28. Ходжиев, М. Т., Муродов, О. Д., Эшмуродов, Д. Д., & Эшназаров, Д. А. (2020). Испытания в изоляционных камерах усовершенствованного сепаратора. In В серии конференций IOP: Материаловедение и инженерия (Vol. 862, No. 3).
29. МУРОДОВ, О. Ж. (2021). Новая конструкция пыльного цилиндра хлопка на упругих подшипниковых опорах. In БУДУЩЕЕ НАУКИ-2021 (pp. 212-214).
30. Муродов, О. Ж., & Ражабов, О. И. Результаты экспериментального исследования нагруженности и характера колебаний многогранной сетки на упругих опорах очистителя хлопка/Учредители: Ивановский государственный политехнический университет. Известия высших учебных заведений, 5(395), 191-197.
31. Муродов, О. Ж. (2019). " Ремонт машин отрасли" Ташкент.
32. Murodov, O. J., & Sh, A. A. (2021, October). Estimation of cyclone gas flow parameters and development of new technical solutions for dust collectors. In Role and tasks in the development of process automation systems". Republican scientific and practical conference. Fergana (pp. 36-40).
33. Муродов, О. Ж., & Атажанов, Н. Э. У. (2021). Разработка новых схем механизмов перемещения материала швейных машин. In БУДУЩЕЕ НАУКИ-2021 (pp. 214-216).
34. Муродов, О. Ж. (2016). Кинематический анализ замкнутого рычажно-шарнирного механизма перемещения материала швейной машины. Молодой ученый, (13), 190-192.
35. Патент на изобретение UZB № IAP 06793 АПИС, F 16 Н 7 02; 2006.01; F 16 Н 7 08; 2006.01. Ременная передача / А. Джураев., Д.А. Маматова., А.А. Касимов. 05.07.2018; Опубл. 11.02.2022.
36. Mamatova D., Djuraev A., Nematov A. Scientific basis of improving cotton grinding machines, transmission mechanisms constructions and calculation of parameters/ ISBN: 978-93-90884-38-3. Tashkent:2022. 155. Page.
37. Муродов О.Ж., Саидова Н.А., Адилова А.Ш. Анализ теоретических и практических исследований по очистке воздуха от пыли при первичной переработке хлопка// Сборник статей 10-й Международной молодежной научной конференции. Том 5 (10). С.-283-287.
38. Муродов, О.Ж., & Адилова, А.Ш. (2022). Пахта тозалаш корхоналарини чангсизлантириш, циклонларнинг янги конструкцияларини яратиш. ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО, (2)1. С.424-428
39. Murodov, O.J., & Adilova, A.S. (2022). Theoretical Studies Conducted in the Study of Dusty Air Content, Which is Fiber-Containing Waste. International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses, 179–182. Retrieved from <https://conferenceseries.info/index.php/ICMRITA/article/view/215>
40. Murodov, O., Rudovskiy, P., & Korabelnikov, A. Substantiation of parameters and finite element modeling of the movement of a cotton-air mixture in a cotton separator| Обоснование параметров и конечно-элементное моделирование движения хлопка-воздушной смеси в хлопко-сепараторе. Технология Текстильной Промышленности 6(397) Известия высших учебных заведений pp.266-271

41. О.Ж.Муродов. Разработка конструкции и обоснование параметров вибрационного пластмассового колосника очистителя хлопка от крупного сора // Диссертация. Дата публикация-2018.07.09. Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности
42. Муродов, О. Совершенствование конструкции и обоснование параметров сепаратора хлопка-сырца [Improvement of the design and justification of the parameters of the raw cotton separator]. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zaveden* 3(397) pp.248-253
43. Муродов, О., и Адилова, А. (2022). Изучение влияния скорости находящего потока на эффективность циклонов. *наука и инновационное развитие*, 5, 28–35. Получено с <https://indep-ilm.uz/index.php/journal/article/view/310>.
44. Мансурова, М. А., Муродов, О., & Таджибаев, З. (2008). Определение натяжений нижней нити двухниточного цепного стежка. И/ч ни модернизациялаш, тех-к ва тех-гик кайта жихозлашда инновациялар, иктисодий самарадор усуллар ва ноаньянавий ечимлар» *Рес. илмий-техник анжумани маърузалар тезислари*.
45. Муродов, О. Ж. Бобокулов Ф.Б (2016). Кинематический анализ замкнутого рычажно-шарнирного механизма перемещения материала швейной машины. *Молодой ученый*, 117(13), 190-192.
46. Муродов, О. Ж., & Адилова, А. Ш. (2021). Теоретические исследования по повышению эффективности моделированных циклонов. *Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности. «Текстильный журнал Узбекистана*, (4), pp.129-137.
47. Муродов, О., Адилова, А., & Саидова, Н. (2022). Сравнение сил образующихся внутри циклона при отделении загрязнений пыли воздуха // *БухИТИ. Том1. №6*. pp.4-15
48. Муродов, О., Адилова, А. Многоцелевая оптимизация геометрических размеров циклон для очистки частиц пыли// *НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ МЕХАНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ* 8(13). Издано в небольшой типографии Наманган. E-mail: Mex-tex@edu.uz. pp.185-193.
49. Патент на полезная модель РФ регистрационный №2021132612 ФИПС от 08.11.2021. входящий №068777. Пильный диск волокноочистителя / Муродов О.Ж., Мавлянов А.П., Абдусаматов А.А.
50. Murodov, O., Adilova, A. The process of interaction of dust particles in a dusty air stream with equipment elements// the process of interaction of dust particles in a dusty air stream with equipment elements. pp.12-19.